

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

АННАХАСАНОВА Дилнавоз Раджабовна

докторант кафедры Технологии пищевых продуктов и парфюмерно-косметических продуктов, Ташкентского химико-технологического института, Республика Узбекистан, г. Ташкент

АКРАМОВА Раъно Рамизитдиновна

PhD, профессор кафедры Технологии пищевых продуктов и парфюмерно-косметических продуктов, Ташкентского химико-технологического института, Республика Узбекистан, г. Ташкент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14101232>

ОБЗОР ВЛИЯНИЯ ЩЕЛОЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ СЫРОГО КУКУРУЗНОГО МАСЛА

АННОТАЦИЯ

Целью данной работы является получение рафинированного кукурузного масла из побочного продукта местного обезжиривания кукурузы на аппарате Сокслета с использованием н-гексана в качестве растворителя.

Экстракцию проводили в течение четырех часов с использованием по 12гр каждого образца из различных фракции. Полученное сырое масло была очищена для улучшения ее качества. Проводили несколько процессов, такие как дегуммирование, щелочная рафинация и отбеливание кукурузного сырого масла.

Ключевые слова: сырое кукурузное масло, н-гексана, экстракция, рафинация сырого масла, отбеливание, кислотное число, ГХ, Agilent 6890 N, жирные кислоты.

A REVIEW OF THE EFFECT OF ALKALINE PROCESSING ON CRUDE CORN OIL PROCESSING

ANNOTATION

The purpose of this work is to obtain refined corn oil from a by-product of local degreasing of corn on a soxhlet apparatus using n-hexane as a solvent. Extraction was carried out for four hours using 12 gr of each sample from different fractions.

The resulting crude oil has been refined to improve its quality. Several processes were carried out, such as degumming, alkaline refining and bleaching of corn crude oil.

Keywords: raw corn oil, n-hexane, extraction, crude oil refining, bleaching, acid number, GC, Agilent 6890 N, LCD, fatty acid

ИШҚОРИЙ ИШЛОВ БЕРИШНИНГ ҚАЙТА ИШЛАШГА ТАЪСИРИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТХОМ МАККАЖЎХОРИ ЁҒИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу ишнинг мақсади ҳал қилувчи сифатида н-гексан ёрдамида Сохлет аппаратида маккажўхори маҳаллий ёғсизлантиришнинг қўшимча маҳсулотидан тозаланган маккажўхори ёғини олишдир.

Экстракция тўрт соат давомида ҳар хил фракциялардан ҳар бир намунадан 12 г ёрдамида амалга оширилди. Олинган хом нефт сифатини яхшилаш учун қайта ишланди. Маккажўхори хом ёғини дегумминг, гидроксиди тозалаш ва оқартириш каби бир неча жараёнлар амалга оширилди.

Калит сўзлар: хом маккажўхори ёғи, н-гексан, экстракция, хом нефтни қайта ишлаш, оқартириш, кислота сони, ГС, Agilent 6890 Н, ёғ кислоталари.

Кукурузное масло - продукт, получаемый из кукурузы, является маслом предпочтением взыскательных потребителей. Показателем этого является тот факт, что ежегодное производство сырого кукурузного масла в республике невелика, но малыми темпами повышается потребность населения [5].

Кукурузное масло имеет множество применений, включая его использование в фармацевтической промышленности, производстве смол, пластмасс, смазочных материалов и в том числе топлива. Однако большая часть добываемой масел приходится на очищенный для непосредственного потребления и для использования в пищевой промышленности.

Наша Республика имеет возможность выращивания около 15 млн. тонн кукурузы которое создает почву для развития ряда новых направлений. Особенно получение биологически активного вещества токоферола (витамина Е) из зародыша кукурузы, его применение в растительных маслах в качестве природного антиоксиданта служит повышению экономической эффективности и показателей качества имеет достойное внимание.

Рафинированное кукурузное масло обладает нейтральным вкусом; относительно высокой температурой копчения и, следовательно, выдерживает нагрев. Также исследования показали, что его потребление полезно для здоровья [5].

В развивающихся странах, согласно, в большую часть кукурузы выращивается для потребления человеком. Крахмал, питательные подсластители, кормовые продукты в дополнение к кукурузному маслу входят в число некоторых продуктов, которые могут быть получены в результате промышленной переработки кукурузы.

В настоящее время промышленной обработки включают процесс сухого измельчения и процесс мокрого измельчения.

В последние годы несколько государственных решений по повышению качества пищевых продуктов и хранению содержащихся в них биологически активных веществ в естественном состоянии и инструкции Министерства здравоохранения являются обязательными для всех видов предприятий. В связи с этим особенно большое внимание уделяется масло-жирным продуктам, разрабатываются и постепенно внедряются в практику дополнительные меры.

Всем известно, что растительные масла свойственны, особенно в соевом масле имеется 3 различного типа токоферола, эти: - α - β и - γ -типа, они обладают различными антиоксидантными показателями. Из среди растительных масел обогатить токоферолом хлопковое масло, то полученное масло определить наиболее эффективного положение.

По литературным данным, биологически активные вещества, в том числе токоферолы, с поивышением температуры (более 100°C), теряет свойства и смешивается к сопутствующим веществам.

Учитывая вышеизложенное, мы внесли изменения в существующие технологии на масложировых предприятиях, с помощью которых разработали условия для производства масел богатым токоферолом.

Как сырое, так и рафинированное кукурузное масло было проанализировано для определения некоторых из их свойства и впоследствии полученные результаты сравнивались со стандартными значениями. Имелись указания на то, что выход масла из образца может быть улучшен, чтобы оно могло служить сырьем для производства кукурузного масла.

Процесс рафинации кукурузного масла включает в себя несколько процессов очистки масла:

- дегуммирование - является удаление коллоиды в сыром кукурузном масле путём горячей воды, затем после оседания удаляются коллоиды.

- раскисление – является вторым шагом при нейтрализации сырое кукурузное масло с помощью щелочи для удаления FFA;

- обесцвечивание сырого кукурузного масла от пигментов, затем использовать вибрирующий фильтр для отделения отработанной глины;

- последний шаг рафинации - это дезодорация кукурузного масла, так как кукурузное масло пахнет не очень хорошо и это повлияет на хранение масла.

Целью научно-исследовательской работы являлась очистка сырого кукурузного масла. Для этого были проведены исследования основного сырья на процесс получения и переработка кукурузного масла. На кафедре технологии пищевых продуктов ТашХТИ проводили пробные лабораторные работы по получению путем экстракции кукурузного масло, а также переработка масло продукта.

Объекты исследования: зародыш кукурузы II - сорта, очистили от примесей, измельчили в вальцовом станке, сортировали и провели экстракцию с растворителем *n*-гексаном. Пустой и чистый наперсток взвешивали и записывали его вес. взвесили 12 г высушенного неразбавленного образца и поместили в пустой наперсток. Затем наперсток, содержащий образец, снова взвешивали и записывали полученное значение. Образец в наперстке затем покрывали ватой и помещали в аппарат Сокслета. отмеряли 150 мл *n*-гексана и переливали в колбу с круглым дном.

Аппарат Сокслета был установлен на этой колбе и закреплен под конденсатором, который уже был закреплен на подставке для реторты. В дополнение, конденсатор уже был подсоединен к 2 трубам, одна труба подсоединена к водопроводу (крану), а другая отводит воду из конденсатора. Была включена электротермическая нагревательная панель и установлена температура на уровне 100°C с указанием времени, затем через три часа нагревательный элемент был выключен. Аппарат Сокслета отсоединяли от конденсатора, извлекали наперсток и сушили в муфельной печи в течение 5 минут при температуре 100°C. Весь растворитель, имевшийся в аппарате Сокслета, был перелит обратно в колбу. Установка была собран заново, как описано ранее, и нагревательный элемент включен с заданной температурой 250°C. Чистый растворитель начал испаряться и конденсироваться обратно в аппарат Сокслета. После масло наливали в стеклянную емкость, а круглодонную колбу ополаскивали водой.

Согласно, при рафинировании растительных масел образуются практически все соединения, которые негативно влияют на качество продукта, в плане мутности, цвета и окисления, включая фосфолипиды, воски и свободные жирные кислоты.

Дегуммирование является первым этапом процесса рафинирования. Он удаляет фосфолипиды и слизистые смолы, присутствие значительного количества фосфолипидов может привести к образованию масел темного цвета, а также они могут служить предшественниками неприятных привкусов. Следовательно, удаление почти всех фосфолипидов очень важно для качества готового масла.

Дистиллированную воду нагревали до 100⁰С и оставляли кипеть на несколько минут. Неочищенное кукурузное масло наливают в мензурку, добавляют равный объем горячей дистиллированной воды и энергично перемешивают, чтобы удалить камедь.

Смеси давали отстояться в течение 5 минут, затем масляно-водяную смесь разделяли на слои, причем слой масла находился сверху. Масло сливали и процесс повторяли периодически.

Обезжиренное кукурузное масло перелили в пустой чистый стакан и поставили в муфельный печь, разогретую до 80⁰С на 30 минут. Затем, после извлечения из печи к нему добавляли 0,5 мл 40%-ного раствора NaOH. После масло перемешивают и оставляют на 20 минут для отстаивания. Не вооружённым глазом можно увидит, как образовавшееся мыло осело на дно мензурки. После масло сливали и трижды промывали дистиллированной водой, чтобы удалить из масла остатки мыла.

Для отбеливания масла взвесили 2 г неактивированной глины и высыпали в масло при не прерывном перемешивании. После масло поместили в муфельный печь, разогретую до 100⁰С. Масло выдерживали в печи в течение 30 минут и аккуратно перемешивали каждые 10 минут. Затем его отфильтровывали еще горячим с помощью фильтровальной бумаги.

Далее преступили для определения неомыляемого вещества. Был использован метод, указанный в Международном стандарте (ISO 3596 - 1, 1988). В этом методе используется экстракция диэтиловым эфиром, 2 г пробы взвешивают в конической колбе, добавляют 50 мл 1м раствора этанольного гидроксида калия и несколько гранул, которое препятствующую набуханию. Колбу присоединяли к обратному холодильнику и дали содержимому прокипеть в течение 1 часа. через верхнюю часть конденсатора добавляли 100 мл воды при непрерывном вращении колбы. Содержимому давали настояться до тех пор, пока не происходило полное разделение двух фаз. Затем нижний слой по возможности полностью сливали во вторую разделительную воронку. Раствор этанольного мыла экстрагировали дважды. Промывку продолжали до тех пор, пока раствор не перестал окрашиваться в розовый цвет при добавлении капли раствора фенолефталеина [1, 2, 3].

Эфирный раствор переносили через верхнюю часть разделительной воронки в коническую колбу емкостью 250 мл, предварительно высушенную и взвешенную. Добавляли растворитель и содержимое полностью испаряется под легким потоком воздуха. Остаток высушивали в печи при температуре 103⁰С в течение 15 минут. Дали остыть в эксикаторе, а затем взвешивали с точностью до 0,1 мг. Та же процедура была применена для других образцов и заготовок. Также получены физико-химические показание образца, где можно увидит полученное нетрадиционное масло из низкосортного качества соответствует по ГОСТу 8808-2000 ("Масло кукурузное. Технические условия" - введен в действие постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 26 июля 2001 г. N 291-ст).

Для установления состава жирных кислот (ЖК) исследуемые образцы гидролизировали спиртовым раствором щелочи и выделенные жирные кислоты метилировали свежеприготовленным диазометаном. Анализировали ЖК в виде метиловых эфиров методом ГХ на приборе Agilent 6890 N с пламенно ионизационным детектором, используя капиллярную колонку 30 м x 0.32 мм с неподвижной фазой HP - 5, газ-носитель - гелий, температура программирования 150 - 270⁰С.

Результаты анализа представлены тонкослойной хроматографии (ТХС) образца масло кукурузного.

Таблица 1.

Кукурузное масло	количество, % по массе
<i>Ненасыщенные жирные кислоты</i>	
Олеиновая кислота	22
Линолевая	45
Линоленовая	0,6
<i>Насыщенные кислоты</i>	
Пальмитиновая	8,5
Стеариновая	3,5
Арахидиновая	0,4

По вышеуказанным исследованием чего следовало ожидать, на данный момент из вторичного сырья произрастающий на нашем регионе указывает на то, что можно переработать низкосортного сырья и получить качественное кукурузное масло из местного происхождения.

Получение с использованием *n*-гексана в качестве растворителя, весьма обнадеживают, но есть много возможностей для улучшения. Средний выход масла составил примерно 14,28% при времени экстракции три часов соответственно. Также свойства рафинированного кукурузного масла, особенно химические, подчеркнули важность процесса рафинирования при производстве рафинированного кукурузного масла. Кроме того, эти значения повлияло на высокое качество масла.

В целом, использование образца в качестве сырья является многообещающим, но необходимо провести дальнейшую работу по повышению выхода масла из зародыша кукурузы.

IQTIBOSLAR. ШОСКИ. REFERENCES.

1. Разработка технологии производства растительного масла из зародышевых хлопьев пшеницы. Р.А.Махмудов, Р.Б. Рахимов, К.Х.Мажидов. // Ёш олимлар ва талабаларнинг II Республика Илмий-конференция тезислари тўплами, Тошкент, 1996, 61 б.
2. Совершенствование технологии рафинации кукурузного масла с применением метода механохимической активации. (Соавторы: Мартовщук В.И., Коноваленкова Н.Е.) //Тез. докл. Международной конференции «Масложировая промышленность и ее влияние на пищевую индустрию», г. С-Петербург, 14-15 ноября 2001г., С. 21
3. Разработка технологии рафинации кукурузного масла с применением метода механохимической активации. (Соавторы: Мартовщук В.И., Коноваленкова Н.Е.) // Тез. докл. Международной научно-практической конференции «Пищевые продукты XXI века», г. Москва, 21-23 ноября 2001г., т. 2,С. 236
4. Высокоэффективная технология рафинации кукурузного масла. (Соавторы: Коноваленкова Н.Е., Корнена Е.П., Хир Аллах Ясер) // Материалы VIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития пищевой промышленности и стандартизации пищевых продуктов», г. Москва, 23-24 апреля 2002г. т. 2 С.15-16.
5. Применение методов механохимической и электромагнитной активации для рафинации кукурузного масла. (Соавторы: Коноваленкова Н.Е., Корнена Е.П., Хир Аллах Ясер) // Материалы III. Международная научно-техническая конференция «Техника и технология пищевых производств», г. Могилев, Беларусь, 24-26 апреля 2002г.
6. Новая технология рафинации растительных масел. (Соавторы: Коноваленкова Н.Е., Мартовщук В.И., Хир Аллах Ясер) // Материалы II Международной конференции «Масложировой комплекс России. Новые аспекты»,г. Москва, 3-6 июня 2002, С.157.
7. Современная технология гидратации кукурузного масла. (Соавторы: Коноваленкова Н.Е., Бабушкин А.Ф.) // Тез. докл. Международной научно практической конференции «Торгово-экономические проблемы регионального бизнес пространства», г. Челябинск, 2-3 апреля 2003
8. Особенности гидратации кукурузного масла. (Соавторы: Коноваленкова Н.Е.) // Тез. докл. Международной научно-практической конференции «Актуальные направления развития экологически безопасных технологий производства-хранения и переработки сельскохозяйственной продукции», г. Воронеж, 12-14 апреля 2003.
9. Рафинация кукурузного масла с применением методов физико-химических воздействий. (Соавторы: Коноваленкова Н.Е) // Тез. докл. Международной научно-практической конференции «Актуальные направления развития экологически безопасных технологий производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции», г. Воронеж, 12-14 апреля 2003
- 10 Применение современных методов физико-химического воздействия на примере рафинации кукурузного масла. (Соавторы: Коноваленкова Н.Е.) // Тез. докл. III Межрегиональной научно-практической конференции «Региональные производители: их место на современном рынке товаров и услуг», г. Красноярск, 18 апреля 2003.